

UGLEVODORODLAR O'QITISHDA SUN'IY INTELEKTNING O'RNI: INTERAKTIV O'QUV JARAYONINI YARATISH

A.Sh. Sharafov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555356>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 25-dekabr 2024 yil

uglevodorodlar, sun'iy intellekt, interaktiv ta'lim, o'quv jarayoni, innovatsion texnologiyalar, kimyo, simulyatsiya, avtomatlashtirish, ta'lim samaradorligi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada uglevodorodlar mavzusini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ulardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilinadi. Interaktiv o'quv jarayonlarini tashkil etish orqali talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, dars samaradorligini yaxshilash va murakkab kimyoviy jarayonlarni oson va tushunarli tarzda o'rgatish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan platformalar va vositalar uglevodorodlar kimyosi bo'yicha nazariy bilimlarni mustahkamlash, laboratoriya ishlari simulyatsiyasi va masalalar yechimini avtomatlashtirishda foydalaniladi. Maqola innovatsion yondashuvlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Uglevodorodlar kimyo fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, bu mavzuda ta'lim berish ko'pincha qiyinlik tug'diradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy qilishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi. SI yordamida murakkab mavzularni o'rganishni soddalashtirish va interaktiv vositalar orqali talabalarning darsga jalb qilinishini oshirish mumkin. Ushbu maqolada uglevodorodlarni o'qitishda SI texnologiyalari o'rganiladi, mavjud tadqiqotlar tahlil qilinadi va o'quv jarayoniga qo'llash yo'llari taklif etiladi.

Tadqiqot savollari

1. Sun'iy intellekt uglevodorodlarni o'qitishda qanday afzalliklarni taqdim etadi?
2. SI asosida interaktiv ta'lim vositalarining samaradorligi qanday baholanadi?
3. Mazkur texnologiyalarni uglevodorodlar o'quv jarayoniga integratsiya qilishning o'ziga xos xususiyatlari qanday?

Metodologiya

Maqolada uglevodorodlarni o'qitishda SI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu maqsadda quyidagi metodologiyalar qo'llanildi:

1. **Adabiyot tahlili:** Google Scholar, PubMed va ArXiv platformalaridan "uglevodorodlar", "sun'iy intellekt" va "interaktiv o'quv jarayoni" kalit so'zlari bo'yicha qidiruv o'tkazildi.
2. **Empirik tahlil:** Interaktiv vositalarning talabalarning bilim olishiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar o'rganildi.
3. **Amaliy tajribalar:** SI vositalari, jumladan, virtual laboratoriyalar va test platformalarining o'quv jarayoniga mosligi baholandi.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayniqsa, uglevodorodlar kabi murakkab kimyoviy mavzularni o'qitishda bu texnologiyalar talabalarning qiziqishini oshirish va o'quv materiallarini oson tushuniladigan shaklga keltirish uchun katta ahamiyatga ega. Hozirgi tadqiqotlar uglevodorodlar ta'limida SI yondashuvlarining samaradorligini tasdiqlaydi va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni haqida ma'lumot beradi. Ponce va Ponce (2012) tomonidan taqdim etilgan "Artificial Hydrocarbon Networks" algoritmi organik kimyo fanida SI yondashuvlarini samarali tatbiq etish imkoniyatlarini o'rgangan. Ushbu algoritm yordamida murakkab uglevodorodlar tahlilini soddalashtirish hamda vizual vositalar orqali talabalarga amaliy bilim berish mumkin. Bu texnologiya ta'limda real masalalar bilan ishlash imkonini yaratadi. Shuningdek, Gyasi (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotda uglevodorodlarni o'qitishda kompyuter yordamida interaktiv ta'lim jarayonlarini tashkil qilishning samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, talabalarning nazariy bilimlari SI yordami bilan ancha mustahkamlanadi va real misollar orqali mustahkamlanadi. Gyasi ta'kidlaganidek, "uglevodorodlar mavzusini interaktiv tarzda o'rgatish talabalarda kimyo fani bo'yicha mustaqil o'rganish qobiliyatini oshiradi" (Gyasi, 2023). Koroteev va Tekic (2021) uglevodorodlarni qazib olish va qayta ishlashda SI texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligi haqida batafsil ma'lumot berishdi. Ularning fikriga ko'ra, SI asosida qurilgan algoritmlar nafaqat ta'lim sohasida, balki sanoat jarayonlarida ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot SI yondashuvlarining ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unligini ko'rsatadi. Shuningdek, Wiyarsi va hamkorlari (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot SI asosidagi texnologiyalar yordamida talabalarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishni ko'rsatib o'tdi. "Android asosidagi o'yinlar orqali o'quv jarayonlarini interaktiv qilish talabalarning fanga qiziqishini oshirishda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin" (Wiyarsi, 2019). Fitriyana va Wiyarsi (2018) SI yordamida hibrid o'quv jarayonlari natijasida talabalarning muvaffaqiyati oshishini aniqladi. Ularning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, uglevodorodlarning murakkab tuzilmasini tushuntirish uchun mobil qurilmalarda ishlaydigan SI dasturlari talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Zheng va Zubatyuk (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqot SI yordamida uglevodorodlarning fizik-kimyoviy xossalarni bashorat qilish imkoniyatlarini ochib berdi. Ushbu tadqiqot natijalari SI yordamida ilmiy o'qituv materiallarini yanada aniqlik bilan ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan texnologik vositalarni taqdim etdi. Mazkur tadqiqotlar uglevodorodlarni o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarining muhimligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuvlar ta'limni individuallashtirish, o'quv materiallarini tushunishni osonlashtirish va talabalarning qiziqishini oshirish uchun samarali ekanligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, SI texnologiyalarining ta'lim dasturlariga integratsiyasi ko'proq tadqiqotlar va texnologik resurslarni talab qiladi. Shu sababli, ushbu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish muhim hisoblanadi.

Natijalar:

1. Uglevodorodlarni o'qitishda SI texnologiyalari imkoniyatlari

Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan o'quv platformalari (masalan, virtual laboratoriyalar va simulyatorlar) uglevodorodlarni o'rganishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Ushbu

texnologiyalar talabalarning nazariy bilimlarni amaliy misollar bilan bog'lash qobiliyatini oshiradi.

2. Interaktiv vositalarning samaradorligi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI asosidagi vositalardan foydalanish talabalarning uglevodorodlar mavzusida o'zlashtirish ko'rsatkichlarini 25–30% ga oshiradi. Animatsiyalar va modellashtirish vositalari murakkab reaksiyalarni tushunishni yaxshilaydi.

3. Texnologik integratsiya muammolari

SI texnologiyalarini o'quv dasturiga qo'shishda infrastrukturaviy va metodologik muammolar mavjud. O'quv materiallarini SI asosida moslashtirish ko'p vaqt va resurs talab qiladi.

Muhokama

Uglevodorodlar mavzusini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash natijalari ijobiy baholandi. Biroq, texnologik infratuzilmani yaratish, o'qituvchilarni o'qitish va talabalarning moslashuvchanligini oshirish uchun ko'proq tadqiqotlar talab qilinadi. SI texnologiyalari ta'limni raqamlashtirishda inqilobiy vosita bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ponce, H., and P. Ponce. "Artificial hydrocarbon networks: A new algorithm bio-inspired on organic chemistry." *International Journal of Artificial Intelligence*. 2012.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2012.12.007>
2. Gyasi, H. "Computer-assisted instruction (CAI) towards effective teaching and learning of nomenclature of cyclic hydrocarbons." *University of Education, Winneba*. 2023. PDF
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.01.005>
3. Koroteev, D., and Z. Tekic. "Artificial intelligence in oil and gas upstream: Trends, challenges, and scenarios for the future." *Energy and AI*. 2021.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.egyai.2021.100091>
4. Amghizar, I., and G.B. Marin. "Artificial intelligence in steam cracking modeling: A deep learning algorithm for detailed effluent prediction." *Engineering*. 2019.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.11.001>
5. Wiyarsi, A., N. Fitriyana, and J. Ikhsan. "Using technology in hydrocarbon topics: A profile on students' self-regulated learning." *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*. 2019.
DOI: <https://doi.org/10.17478/jegys.616947>
6. Fitriyana, N., and A. Wiyarsi. "Fostering of students' self-regulated learning and achievement: A study on hydrocarbon hybrid-learning and android-based-game." *Journal of Physics: Conference Series*. 2018.
DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1097/1/012064>
7. Souza, P., H. Ponce, and E. Lughofer. "Evolving fuzzy neural hydrocarbon networks: A model based on organic compounds." *Knowledge-Based Systems*. 2020.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.105122>
8. Zheng, P., R. Zubatyuk, and O. Isayev. "Artificial intelligence-enhanced quantum chemical method with broad applicability." *Nature Communications*. 2021.
DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27340-2>
9. Mohammadi, M.R., and F. Hadavimoghaddam. "Application of robust machine learning methods to modeling hydrogen solubility in hydrocarbon fuels." *International Journal of Hydrogen Energy*. 2022.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.11.014>
10. Staszak, M., K. Staszak, and K. Wieszczycka. "Machine learning in drug design: Use of artificial intelligence to explore the chemical structure–biological activity relationship." *Wiley*

Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science. 2022.
DOI: <https://doi.org/10.1002/wcms.1568>

INNOVATIVE
ACADEMY